

குறவஞ்சி நாடகம்

ஆய்வாளர் துஷ்யந்தி சுகுணன்

முனைவர் பட்ட ஆய்வு மாணவி, இசைத்துறை (பரதநாட்டியம்)
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

நெறியாளர் முனைவர் செ. கற்பகம்

இணைப் பேராசிரியர், இசைத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442410](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442410)

தமிழ் நாடக வரலாற்றில் குறவஞ்சி நாடகங்களுக்குத் தனித்த இடமுண்டு தமிழகத்தின் வரலாற்றில் அடிநிலையில் வாழ்ந்த சாதாரண மக்களைத் தமிழ் எனும் பெரும்பண்பாட்டிற்குள் ஒன்றிக்கச் செய்வதற்குப் பயன்படுத்திய கலை வடிவங்களுள் குறிப்பிடத்தக்கதாக குறவஞ்சி நாடகங்கள் கொள்ளப்படுகின்றன. இக்குறவஞ்சி நாடக வடிவம் சங்க காலத்திலிருந்து தமிழ் மரபில் இயக்கம் பெற்று வருகின்ற வரலாறு இக்கட்டுரையில் ஆராயப்படுகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: சிற்றிலக்கியம், குறவஞ்சி, நாடகம், திராவிட இலக்கியம், பண்பாடு

முன்னுரை

சிற்றிலக்கிய வகைகளில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகத் திகழ்வது குறவஞ்சி என்ற இலக்கிய வகை ஆகும். குறவஞ்சி என்பது குறாவஞ்சி என்று பிரியும். வஞ்சி என்றால் வஞ்சிக்கொடி போன்ற பெண் என்று பொருள். குற என்பது குறவர் குலத்தை குறிக்கும். எனவே குறவஞ்சி என்பது குறவர் குலத்தில் பிறந்த வஞ்சிக்கொடி போன்ற பெண் என்ற பொருளைத் தரும். குறிஞ்சி நிலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொல்காப்பியர் கூறும் வனப்பு என்ற நூல் வகையுள் அடங்குவது குறவஞ்சி. குறவஞ்சியானது குறம், குறத்திப்பாட்டு, குறவஞ்சி நாட்டியம், குறவஞ்சி நாடகம் என பல பெயர்களில் அழைக்கப் படுகின்றது. இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ், நாடகத்தமிழ் மூன்றும் கலந்த இலக்கியம்

குறவஞ்சி. குறவஞ்சி பல வகைப் பாக்கள் கலந்து வரப் பாடப்படும். குறவஞ்சி இலக்கியத்திற்கு முன்னோடி நூலாக அமைவது குமரகுருபரரின் மீனாட்சிக் குறம் என்பதாகும். பாட்டுடைத் தலைவன் உலாவரக் கண்ட தலைவி ஒருத்தி, அத்தலைவன் மீது காதல் கொண்டு அவனை அடையத் தவிக்கும் நிலையில், குறவர் குலத்தைச் சார்ந்த பெண் ஒருத்தி அத்தலைவிக்குக் குறி கூறிப் பரிசில் பெறும் செய்திகளைக் கூறுதலால் குறவஞ்சி என்னும் பெயர் பெற்றது.

திராவிட இலக்கியங்களில் நாடகம், கூத்து உள்ளிட்ட பண்பாட்டு வடிவங்களில் “குறவஞ்சி” ஒரு முக்கியமான பாத்திரமாக இடம்பெறுகிறது.. பிற்கால தென்னிந்திய இலக்கியங்களில் “குறவஞ்சி” என்பது ஒரு

தலைமைப்பாத்திரமாகவும் இடம் பெறுகின்றது. குறவஞ்சி எனும் பாத்திரத்தை மையமாகக் கொண்ட ஒரு தனித்த இலக்கிய வகை உருவாவதற்கு முன் குறி கூறும் பாத்திரங்கள் இலக்கியத்தில் ஆங்காங்கே சிதறல்களாக இடம் பெற்றுள்ளன.. குறவஞ்சி இலக்கிய வகையின் கரு தொல்காப்பியத்தில் காணப்படுகின்றது. களவுக் காலத்தில் தலைவி தலைவனைப் பிரிந்து வாடுகின்றாள். இதனை வளர்ப்புத் தாயும் பெற்ற தாயும் காண்கின்றனர். தலைவி ஏன் வாடிக் காணப்படுகின்றாள் என்பதை அறிய முயல்கின்றனர். எனவே கட்டு கழங்கு என்பன மூலம் குறி பார்க்கின்றனர். இதைத் தொல்காப்பியம்

கட்டினும் கழங்கினும் வெறி என இருவரும் ஓட்டிய திறத்தால் செய்திக் கண்ணும் (தொல்காப்பியம்: பொருள் அதிகாரம்: களவியல்: 24) என்று கூறுகிறது. கட்டு என்பது முறத்தில் நெல்லைப் பரப்பி வைத்து அந்த நெல்லை எண்ணிக் குறிபார்ப்பது ஆகும். தலைவியின் நோய்க்குக் காரணம் என்ன என்று அறிவதற்காக வேலன் குறிபார்ப்பது கழங்கு ஆகும். சங்க இலக்கியத்தில் குறி கூறும் பாத்திரங்களாக கட்டுவிச்சி, முதுவாய்ப் பெண்டிட.,; அகவன்மகள், வேலன் போன்றோர் அமைந்துள்ளனர். வேலன் சுழற்சிக்காய்களைப் போட்டுக் குறி சொல்கிறான். அகவன் மகள் பாடிக்குறி சொல்கிறாள். கட்டுவிச்சி முதுவாய்ப் பெண்டிர், அகவன் மகள் என்ற மூன்று பெண் பாத்திரங்களும் குற இனத்தவராகவே இருத்தல் வேண்டும். அகவன் மகள் குறி சொல்வதற்கான மாத்திரைக் கோலை வைத்திருந்ததாக சங்க இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன.

குறத்தியர் குறிகூறல் என்ற செயலைச் செய்வதோடு மட்டுமின்றி 'குறவை' எனும் கூத்தோடு தொடர்புடையவர்களாக சங்க இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். குறவை எனும் சொல் குலவையிடல் எனும் பொருளுடையது. குறவைக் கூத்து என்பது ஆறேழு பெண்கள் தங்கள் கைகளைப்பற்றி இணைந்து இனிமையான ஓசையை எழுப்பி ஆடிய ஓர் ஆட்டமாகும்.. குறவைக் கூத்தில் குறப்பெண்கள் காதலர் இணைவதற்காக இறைவனிடம் வேண்டுகின்றனர். பேராசிரியர்

கா. சிவத்தம்பி பிற்காலத்தில் குறவஞ்சி நாடகங்கள் அடிக்கருத்து ரீதியாக குன்றக் குரவையின் தொடர்ச்சி தான் என்று கருதுகிறார். சிலப்பதிகாரத்தில் நீர்பாடை காதையில் குறத்தியம் பாடிய குறிஞ்சிப்பாணி என்ற கூற்று காணப்படுகின்றது. பக்தி இலக்கியத்தில், திருவாய் மொழியில் நம்மாழ்வார் குறிபார்க்கும் பெண்ணைக் கட்டுவிச்சி என்கிறார். சிறிய திருமடலிலும் குறிபார்க்கும் மரபு காட்டப்படுகின்றது.

சங்க இலக்கியத்திலும், பக்தி இலக்கியத்திலும். ஒரு துணைக் குறிப்பொருளாக குறி கூறும் குறத்தி பாத்திரம் அமைந்துள்ளது. ஆனால் இடைக்கால சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்றான 'கலம்பக' இலக்கிய வகையில் குறத்தி பாத்திரம் ஒரு தலைமைப் பாத்திரமாக -. 'குறம்' என வளர்ந்துள்ளது. 'கலம்பக' இலக்கிய வகையின் 18 உறுப்புகளுள் 'குறம்' என்பது ஒன்று. குறம் என்கிற உறுப்பு குறத்தியின் மலைவளம், குறித்திறன், குடிவளம், குறி கூறும் முறை. நன் நிமித்தம் பார்த்தல் ஆகிய குறிப்பொருட்களைக் கொண்டமைகிறது. கலம்பக இலக்கியத்தின் வரலாறு தமிழில் கி.பி. 9 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்தே தொடங்குகிறது. 'நந்திக் கலம்பகம்' முதல் கலம்பக நூலாகும்.

இடைக்கால பிரபந்த இலக்கியங்களுக்கு இலக்கணம் கூறும் பாட்டியல் நூல்களுள் காலப்பழமையுடைய பன்னிரு பாட்டியல் 96 வகை சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்றாக "குறத்திப்பாட்டு" என்கிற ஒரு வகையைக் குறிப்பிடுகிறது. எனவே கலம்பகத்தில் ஓர் உறுப்பாக இருந்த "குறம்" ஒரு சில நூற்றாண்டுகளுக்குள் தனித்த ஓர் இலக்கிய வகையாக குறத்திப்பாட்டாக வளர்ந்திருக்கிறது.

“இறப்பு நிகழ்வு எதிர்வு என்னும் முக்காலமும் திறப்படிவுரைப்பது குறத்திப் பாட்டே”

என்று பன்னிரு பாட்டியல் குறத்திப்பாட்டின் இலக்கணம் கூறுகிறது. அதாவது மூன்று காலத்து நிகழ்வுகளையும் குறத்தி குறியாக உரைப்பது குறத்திப்பாட்டின் உள்ளடக்கமாகும். பாட்டியல் நூலில் குறிப்பிடப்படும் இக் "குறத்திப்பாட்டு" என்ற பெயரில் தமிழில் நூல்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. குறவஞ்சி, குறம், குளுவநாடகம் என்ற பெயரில் நாடகங்கள் தான் கிடைக்கின்றன.

ஆனால் அவைபன்னிருபாட்டியல் குறிப்பிடுவது போன்ற அமைப்புடையனல்ல. மேலும் அவை குறத்திப்பாட்டின் இலக்கணத்தையும் தாண்டி சில உள்ளடக்கக் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன.

ஆனால் “குறம்” எனும் பெயரில் 18 நூல்கள் கிடைத்துள்ளன. இதில் கலத்தால் முந்தியது குமரகுருபரின் மீனாட்சியம்மை குறம் குறத்திப்பாட்டின் ஒரு விரிந்த வடிவமாக குறம் இலக்கியம் அமைந்துள்ளது. மீனாட்சியம்மைகுறத்தில் உள்ள 51 பாடல்களையும் குறத்தி ஒருத்தியே பாடியிருக்கிறாள். கடவுள் வாழ்த்து, குறிசொல்லுதல், சன்மானப் கேட்டல், வாழ்த்து என்கிற குறிப்பொருட்கள் குறத்தியை மையமாக வைத்து குறத்திப்பாட்டில் இடம் பெறுகின்றன. இந்த வடிவத்தில் மேலும் குறத்தி சார்ந்து, குறத்தி தன் நாடு, மலையின் வளத்தினைக் கூறுதல், தன் குலப் பெருமையைக் கூறுதல், குறிச்சிறப்பைக் கூறுதல். குறத்தியின் அழகுத் தோற்றத்தை எடுத்துரைத்தல் என்பனவும் குறி கேட்பவளின் காதல் என்கிற ஒரு புதிய அடிக்கருத்து என்பனவும் குறம் இலக்கிய வகையில் கூடுதலாக சேர்க்கப் படுகிறது. இதில் தலைவனின் பவனி, தலைவி, தலைவனைக் கண்டு மையல் கொள்ளுதல், புலம்புதல் என்கிற குறிப்பொருட்கள் இடம் பெறுகின்றன. இவ்வாறு “குறம்” என்னும் இலக்கிய வகை அடிக்கருத்து அடிப்படையிலும் பரிணாமம் பெற்று வளர்ந்து ஓர் இலக்கிய வகைக்கு ஒரு நாடகத் தன்மையைக் கொடுக்கின்றன. அதுவே குறவஞ்சி நாடகம். குறிகேட்கும் தலைவியைச் சார்ந்து தலைவி கும்மியடித்தல், பந்தாடுதல், ஊஞ்சாடுதல், மலர் பறித்தல் என்கிற புதிய அம்சங்கள் குறவஞ்சியில் கூடுதலாகச் சேர்க்கப் பட்டுள்ளன. மேலும் தலைவியின் காதற் புலம்பல் என்கிற குறிப்பொருள் நிலவைப் பழித்தல், மன்மதனைப் பழித்தல், குயிலைப் பழித்தல், மாலைப் பொழுதைப் பழித்தல், தோழி தலைவி நிலை கண்டு வருந்துதல் என மேலும் விரிவாக்கம் பெறுகிறது.

கடவுளையோ, அரசர்களையோ, வள்ளல்களையோ செல்வந்தர்களையோ பாட்டுடைத் தலைவராகக் கொண்டு பாடப்படுவது குறவஞ்சி

நூல்களின் பொதுவான இலக்கணமாகும். தலைவன் உலாவருதல், தலைவி அவனைக் கண்டு காழுறுதல், காமநோய்கொண்டு வாடுதல், தூதுவிடுத்தல், குறத்தி வருதல், குறி கூறுதல், குறவன் வருதல், குறவன் குறத்தி வாதிடுதல், வாழ்த்துக் கூறுதல், மங்கலம் பாடுதல் போன்ற பகுதிகள் குறவஞ்சி நூல்களில் இடம் பெறும். மேல்தட்டு வர்க்கத்தின் நாயக நாயகியரின் நளிணமான காதலும், சமூகத்தின் கீழ்த்தட்டு வர்க்கத்தின் நாட்டுப்புற காதலும் குறவஞ்சியில் இடம்பெறுகின்றன. நூற்றுக்கு மேற்பட்ட குறவஞ்சி நூல்கள் உள்ளன. அவற்றில் காலத்தால் முந்தியது பாபநாச முதலியார் இயற்றிய கும்பேசர் குறவஞ்சி. ஆயினும் பாடல் அழகிலும், சொல் அழகிலும் சிறந்த நூலான திரிகூடராசப்பக் கவிராயர் இயற்றிய திருக்குற்றாலக்குறவஞ்சி தமிழின் முதல் குறவஞ்சி நூலாகக் கருதப்படுகிறது. குற்றாலநாதனே பாட்டுடைத்தலைவன். அவனைக் காதலிக்கும் வசந்தவல்லி கதைத் தலைவி ஆவாள். இந்நூலை எழுதிய ஆசிரியரை பாராட்டும் வகையில் ‘குறவஞ்சிமேடு’ என்னும் நிலப்பகுதியை மதுரையை ஆண்ட மன்னன் சொக்கலிங்க நாயக்கர் வழங்கினார். சரபேந்திர பூபாலக் குறவஞ்சி, திருச்செங்கோட்டுக் குறவஞ்சி போன்றவை புகழ்பெற்ற குறவஞ்சி நூல்களாகும். முழு வடிவ நாட்டியநாடகங்கள் என்று ஏற்கத்தக்கவை குறவஞ்சியாகும்.

குறவஞ்சி பாத்திரங்களாக ஐந்து முக்கிய பாத்திரங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. அவை தலைவி, தோழி, குறத்தி ஆகிய பெண் பாத்திரங்களும் தலைவன், பாங்கன் ஆகிய ஆண்பாத்திரங்களும் அடங்கும். பாட்டுடைத்தலைவனாக இறைவன் உலா வருணிக்கப்பட்டாலும் அவனை ஒரு பாத்திரமாக மேடையில் காண்பிப்பதில்லை. குறவஞ்சி நாடகங்களில் வசந்தவல்லி, மோகினி ஆகிய பாத்திரங்கள் பந்தாடும் காட்சி சிறப்பானது. இதனை பின்பற்றியும் கேரளத்தில் மோகினியாட்டம் புகழ்பெற்றது எனத் தமிழக கலைச்செல்வங்கள் எனும் நூல் குறிப்பிடுகின்றது.

12ம் நூற்றாண்டில் கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன் யாத்த அபிதாணசிந்தாமணி எனும் நூலில் சோழன்

குறவஞ்சி குறித்த குறிப்பு இடப்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. கைக் கூடை ஒன்றை சுமந்த வண்ணம் நடனமாடித்திரியும் குறமகளின் சிற்பம் நாயக்கர் கால கோயில்களில் காணக்கிடைக்கிறது. மராத்தியர் காலத்தில் நல்லதொரு வளர்ச்சிகண்டு மிக பிரபல்யமான கலை வடிவமாக குறவஞ்சி நாட்டிய நாடகம் விளங்குகிறது.

தமிழில் பல்வேறு வகை குறவஞ்சி நூல்கள் உள்ளன. பாட்டுடைத்தலைவனின் ஊர்ப் பெயரால் அழைக்கப்படும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி, பாட்டுடைத்தலைவனின் பெயரால் அழைக்கப்படும் தியாகேசர் குறவஞ்சி, பாட்டுடைத் தலைவனது ஊரின் பெயரும்இ பாட்டுடைத் தலைவனின் பெயரும் இணைந்து அழைக்கப்படும் திருவாரூர் தியாகராசர் குறவஞ்சி, தலைவியின் பெயரால் அழைக்கப்படும் தமிழரசி குறவஞ்சி என பல வகைப் பிரிவுகளில் குறவஞ்சி நூல்கள் அமைந்துள்ளன. சிலவகை குறவஞ்சி நூல்கள் குறத்தியின் பெயராலும் அழைக்கப்படுகின்றன. சான்றாக 'துரோபதைக் குறவஞ்சி' என்ற நூலைக் குறிப்பிடலாம். சிறப்புமிக்க குறவஞ்சிகளாக, சரபேந்திரபூபாலக் குறவஞ்சி, அழகர் குறவஞ்சி, திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி, செந்தில் குறவஞ்சி, கும்பேசர் குறவஞ்சி, விராலிமலைக் குறவஞ்சி, தியாகேசர் குறவஞ்சி, பெத்தலகேம் குறவஞ்சி.

1990 ஈழத்துக் குறவஞ்சிகள் திருக்கோணேசர் மலைக் குறவஞ்சி, நகுமலைக் குறவஞ்சி, நல்லைக் குறவஞ்சி, நல்லைநகர்க் குறவஞ்சி, வண்ணைக் குறவஞ்சி, வண்ணை வைத்தியலிங்கக் குறவஞ்சி காணப்படுகின்றன.

முடிவுரை

குறவஞ்சி என்பதன் சொற்பொருள் குறப்பெண் என்பதாகும். குறிஞ்சி நிலப் பெண்கள் கொடிச்சியர்

என அழைக்கப்படுகின்றனர். கொடி போன்ற இடையை உடையவர் கொடிச்சியர். வஞ்சி என்பதற்கும் கொடி என்பதே பொருள். குறப்பெண் அல்லது குறிஞ்சி நிலபெண் என பொருள்தரும் குறவஞ்சி ஒருவகை சிற்றிலக்கிய நூலுக்கு பெயராக வழங்குகிறது. குறவஞ்சி என்பது காதலுற்ற பெண்ணுக்கு குறத்தி குறி உரைத்தலை சொல்லுகின்ற நாடகம். குறத்திலிருந்து வளர்ந்த குறவஞ்சி நாடகம் என்றே எங்கும் வழங்கப்பெற்றது. குறத்தி மட்டும் தோன்றும் படியாக இருந்த குறம் நாடகமாக, நாட்டிய நாடகமாக வளர்ச்சி பெற்று பின்னும் பல பாத்திரங்களை சேர்த்துக் கொண்டு சிறப்புமிக்க கலையாக இயற்கவையும், இசைச் சுவையும், நாடகச்சுவையும் செறிந்து பல்வகையான மதங்களையும் உள்வாங்கி வளர்ச்சி கண்டது. ஆனால் தற்காலத்தை பொறுத்தவரை புதிதாக குறவஞ்சி நாடகங்கள் இயற்றப்படுவது அரிதாக காணப்படுவதோடு அதனை நாடகமாகவோ அல்லது நாட்டிய நாடகமாக நிகழ்த்துவதும் அரிதாகவே காணப்படுகின்றது.

துணைநூற் பட்டியல்

1. குறவஞ்சி இலக்கியம், டாக்டர் நிர்மலா மோகன், மெய்யப்பன் பதிப்பகம்.
2. தஞ்சை வளர்த்த பரதக்கலை, முனைவர் ரா. கலாராணி, 2004.
3. தமிழக கலைச் செல்வங்கள், பதிப்பாசிரியர் டாக்டர் துளசி ராமசாமி, குறவஞ்சி: தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகப் பாடம் 1990.
4. ஐந்து தமிழிசை நாட்டிய நாடகங்கள், பதிப்பாசிரியர் திரு. வ வேணுகோபாலன், சரஸ்வதி மகால் நூல்.